

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК:612.017.2-796

ALIEVA Dilfuza Akmalevna
Candidate of Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES

Corresponding author: Dilfuza Akmalevna Alieva, alievada@yandex.ru

For citation: Alieva A. Dilfuza. Theoretical and methodological approach to the study of the immune system in athletes // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.344-351

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10896008>

ABSTRACT

This article examines the importance of the immune system and its impact on sports activity. The immune system is a complex of organs widely distributed in the body. The main components of the immune system interact closely with the central nervous system and are subject to neuroendocrine regulation. according to recent studies, in total, the mass of organs and cells of the immune system is more than 5 kg, while the mass of the liver is about 2 kg, the intestinal microflora is from 2 to 5 kg. Lymphocytes, representing the main population of the cellular composition of the immune system, have a mass of 1-1.5 kg, monocytes, macrophages, both tissue and circulating – from 600 to 800 gr. The total content of lymphocytes is 10^{13} , that is, every tenth human cell, there are only 0.2-2% in the peripheral blood, but 10^9 lymphocytes pass through the lymph nodes in 1 hour. The functioning of the immune system is carried out using three levels of protection provided by immunocompetent cells. The theory of stress according to Selye is considered through the prism of the development of immunodeficiency conditions in athletes and is classified based on the mechanisms of action and the time of their occurrence. The available data make it possible to identify disorders in the functioning of the immune system in a timely manner and choose appropriate measures for the prevention and treatment of immunodeficiency in athletes, restoring their active sports activities.

Key words: immune system, athletes, mechanisms, immunocompetent cells, theoretical approach

АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна
Кандидат медицинских наук,
Самаркандский государственный медицинский университет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У СПОРТСМЕНОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значимость иммунной системы и ее влияние на спортивную деятельность. Иммунная система представляет собой комплекс органов, широко распределенных в организме. Основные компоненты системы иммунитета тесно взаимодействуют с центральной нервной системой и подвержены нейроэндокринной регуляции. Согласно последним исследованиям в сумме, масса органов и клеток иммунная система составляет больше 5 кг, при этом масса печени порядка 2 кг, микрофлора кишечника от 2 до 5 кг. Лимфоциты, представляя основную популяцию клеточного состава иммунной системы имеют массу 1-1,5 кг, моноциты, макрофаги, как тканевые, так и циркулирующие – от 600 до 800 гр. Общее содержание лимфоцитов 10^{13} , то есть каждая десятая клетка человека, в периферической крови находятся всего лишь 0,2-2%, но через лимфатические узлы за 1 час проходят 10^9 лимфоцитов. Функционирование иммунной системы осуществляется с помощью трех уровней защиты, обеспечиваемых иммунокомпетентными клетками. Теория стресса по Селье рассматривается через призму развития иммунодефицитных состояний у спортсменов и классифицируется на основе механизмов действия и времени их возникновения. Учитывая столь многокомпонентный состав иммунной системы организма необходимо отметить, что все возникающие изменения обязательным образом будут отражаться на функционале одного или нескольких органов, а их патология будет на прямую оказывать влияние на состояние иммунитета. Имеющиеся данные позволяют своевременно выявлять нарушения в функционировании иммунной системы и выбирать соответствующие меры профилактики и лечения иммунодефицитов у спортсменов, восстанавливая их активную спортивную деятельность.

Ключевые слова: иммунная система, спортсмены, механизмы, иммунокомпетентные клетки, теоретический подход

ALIEVA Dilfuza Akmalievna

Tibbiyot fanlari nomzodi,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SPORTCHILARNI IMMUN TIZIMINI O'RGANISHGA NAZARIY-USLUBIY YONDOSHUV

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada иммунитет tizimining ahamiyati va uning sport faoliyatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Иммунитет tizimi tanada keng tarqalgan organlar majmuasidir. Иммунитет tizimining asosiy tarkibiy qismlari markaziy asab tizimi bilan chambarchas bog'liq va neuroendokrin tartibga solishga moyil. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, organlar va hujayralar massasi иммунитет tizimi 5 kg dan oshadi, jigar massasi esa taxminan 2 kg, ichak mikroflorasi 2 dan 5 kg gacha. Иммунитет tizimining hujayra tarkibining asosiy populyatsiyasini ifodalovchi limfotsitlar massasi 1-1,5 kg, monotsitlar, makrofaglar, ham to'qima, ham aylanma – 600 dan 800 gr gacha. Limfotsitlarning umumiy miqdori 10^{13} , ya'ni odamning har o'ninchi hujayrasi periferik qonda atigi 0,2-2% ni tashkil qiladi, ammo 10^9 limfotsitlar limfa tugunlari orqali 1 soat ichida o'tadi. Иммунитет tizimining ishlashi immunokompetent hujayralar tomonidan taqdim etilgan uchta himoya qatlami orqali amalga oshiriladi. Sel'e stress nazariyasi bo'yicha sportchilarda иммунитет tanqisligi holatlarining rivojlanish prizmasi orqali ko'rib chiqiladi va ta'sir mexanizmlari, ularning paydo bo'lish vaqti asosida tasniflanadi. Tananing иммунитет tizimining bunday ko'p komponentli tarkibini hisobga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, yuzaga keladigan barcha o'zgarishlar majburiy ravishda bir yoki bir nechta organlarning funktsiyalariga ta'sir qiladi va ularning patologiyasi иммунитет holatiga bevosita ta'sir qiladi. Mavjud ma'lumotlar иммунитет tizimining ishlashidagi buzilishlarni o'z vaqtida aniqlash va sportchilarda иммунитет tanqisligining oldini olish va davolashning tegishli choralarini tanlash, ularning faol sport faoliyatini tiklash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: иммунитет tizimi, sportchilar, mexanizmlar, immunokompetent hujayralar, nazariy yondashuv.

Современные научные исследования придают особое значение иммунной системе, рассматривая ее как основной орган рецепторов, который принимает и передает разнообразные сигналы. Поступающая объемная информация достигает ключевых органов иммунитета как по нервным волокнам, так и через кровотоки, вовлекая различные комбинации клеточных и гуморальных процессов с участием биологически активных веществ [1,2]. В свою очередь, центральная нервная система, после анализа полученных сигналов, оказывает обратное регулирующее воздействие на гормональный баланс и иммунологическую реактивность.

Иммунная система (ИС) представляет собой комплекс органов, тканей, клеток, специфических регуляторных белков и активных модуляторов, основная роль которых заключается в способности распознавать чужеродные агенты, так и видоизмененные «свои клетки» с последующей их инициацией, распознаванием, нейтрализацией и уничтожением, с сохранением и формированием клеток «памяти» [9,10]. Для осуществления столь большого функционала ИС должна обеспечить процессы контроля за пролиферативной активностью клеток, их регенерации, элиминации с окончательной детоксикацией чужеродных агентов, подвергшихся разрушению до обеспечения полноценного взаимодействия с нормальной микрофлорой [1,4].

Если обратиться к цифрам, согласно последним исследованиям в сумме масса органов и клеток ИС составляет больше 5 кг, при этом масса печени порядка 2 кг, микрофлора кишечника от 2 до 5 кг. Лимфоциты, представляя основную популяцию клеточного состава ИС имеют массу 1-1,5 кг, моноциты, макрофаги, как тканевые, так и циркулирующие – от 600 до 800 гр. Общее содержание лимфоцитов 10^{13} , т.е каждая десятая клетка человека, в периферической крови находятся всего лишь 0,2-2%, но через лимфатические узлы за 1 час проходят 10^9 лимфоцитов [1].

Учитывая столь многокомпонентный состав ИС организма необходимо отметить, что все возникающие изменения обязательным образом будут отражаться на функционале одного или нескольких органов, а их патология будет напрямую оказывать влияние на ИС. Таким образом, ИС вовлечена практически в любые патологические состояния, возникающие в организме [1,5,7].

Функциональная активность ИС различает три уровня формирования защитных механизмов (ответных реакций): в первую очередь ответ формируется - активацией мукозального иммунитета, осуществляющий основную барьерную функцию; далее активируется врожденный или не специфический; позже адаптивный или специфический иммунитет. При этом большое значение в осуществлении защитных функций и реакций играет микробиота человека (рис. 1).

Рисунок 1. Функциональная активация иммунной системы [1]

Осуществление иммунного ответа происходит при взаимодействии патогенного агента с макроорганизмами с включением пусковых факторов защитной реакции организма после

антигенной стимуляцией, в основе которой и заложено иммунологическая реактивность. ИС начинает процесс распознавания генетически чужеродных антигенов и реакционной специфической функцией, с помощью которых формируется иммунный ответ [12, 13]. Неспецифическая реакция включает в себя местную тканевую защиту; активацию фагоцитоза (клеточная защита); гуморального иммунитета, а также включение защитных адаптационных реакций организма, которые происходят за счет каких-либо механических или физико-химических взаимодействий. Например – кожные барьеры слизистых оболочек любых органов непроницаемы для микроорганизмов и бактерий в результате наличия выработки определенных секретов, имеющих противомикробные свойства – лизоцим, секреторный иммуноглобулин А, т.е. для осуществления функции защиты специфических реакций не требуется [11,15]. При проникновении микробных частиц через барьеры (кожа/слизистые оболочки) защитную функцию выполняют лимфатические узлы.

Таким образом, иммунологическая реактивность представляет собой способность организма включать механизмы защиты как специфической, так и не специфической при воздействии различных патогенов. В ИС происходит сложная цепочка событий, включая распознавание, активацию и координацию различных клеток и молекул, направленных на защиту организма от инфекций, токсинов и других внешних факторов.

Благодаря иммунологическому ответу ИС организм адаптируется к изменяющимся условиям среды. Она определяет, насколько эффективно и быстро иммунная система способна реагировать на патогены и восстанавливать нарушенное здоровье.

Следует отметить, что ответ ИС на различные факторы воздействия может быть как положительным, так и отрицательным, при повышении реактивности развивается аутоиммунные процессы, при которых ИС атакует собственные клетки и ткани организма, а при снижении могут развиваться различные инфекционно-вирусные заболевания [3,8,16].

Учитывая важность и особую роль ИС для поддержания механизмов гомеостаза, необходимым является тщательное наблюдение и контроль за изменениями, происходящими в иммунном статусе спортсменов, т.к. достижение высоких результатов в спортивной деятельности могут подорвать здоровье спортсмена в связи с наличием дисбаланса в регуляции и функционировании ИС.

Понимание и контроль иммунологической реактивности имеют важное значение для разработки профилактических и лечебных мероприятий с целью сохранения здоровья спортсменов. При помощи современных методов исследований и технологий, таких как генетические и иммунологические можно получить данные об иммунном статусе спортсмена, что позволит повысить его иммунологическую реактивность с достижением её оптимального баланса, который обеспечит надежную защиту и сохранит здоровье [9,17].

Учитывая специфику спорта и проводимые исследования по изучению иммунного статуса спортсменов можно представить классификацию иммунодефицита, которая включает в себя следующие составляющие:

- потерю иммунологической адаптации, обуславливающие связанные с этим заболевания (40%);
- необходимость проведения коррекционных и профилактических мероприятий для восстановления нормативных параметров функционирования ИС;
- контроль клеточного состава иммунокомпетентных клеток при развитии вторичного иммунодефицита.

Динамика иммунологического статуса спортсмена является одной из важнейших составляющих его физической подготовки, т.к. активные физические тренировки и соревнования вызывают дисбаланс в ИС, обусловленных интенсивной работой организма и стрессом, которые сопровождают спортивную деятельность [3,7].

Исходя из этого, спортивные врачи, спортсмены и тренеры должны уделять пристальное внимание мониторингу и анализу иммунологического статуса с последующей его коррекцией и нормализацией. Особого внимания требуют также такие факторы как, сон, питание, психологическая стабильность и другие, которые могут оказывать непосредственное

воздействие на ИС в целом [5,8,11]. Учет этих факторов и их минимизация будут способствовать поддержанию стабильности иммунологического статуса и отсутствию существенных изменений, которые могут отрицательно сказаться на здоровье спортсмена.

Динамика иммунологического статуса спортсмена формируется из 4 фаз адаптационного иммунитета: фаза мобилизации, компенсации, декомпенсации и восстановления. Ответная реакция начинается с мобилизации и незначительных повышений иммунологических показателей, свидетельствующих об активации физиологических ресурсов, оказывающих позитивное влияние на состояние здоровья спортсмена и тренировочный процесс. На следующем этапе компенсаторно увеличиваются иммунологические показатели, при этом некоторые из них повышаются, другие понижаются, снижая иммунологические реакции и сохраняя физиологическую защиту. Максимальные нагрузки приводят к резкому срыву адаптационного иммунитета и соответствующему снижению иммунологических показателей, способствуя активному развитию различных заболеваний воспалительно-вирусного характера с формированием вторичного иммунодефицита. Фаза восстановления начинается после окончания соревновательного периода и снижения тренировочных нагрузок, иммунный статус возвращается к норме.

Таким образом, нарушения функции ИС и нервной системы представляют один из значимых факторов, вызывающих дисбаланс нейрогуморальной регуляции гомеостаза организма. В свою очередь двигательная активность и функция ИС также имеют взаимосвязь и контролируется нейроэндокринной системой регуляции. Изменение параметров ИС можно наблюдать при физических интенсивных нагрузках, связанных с активацией факторов стресса, которые считались фоном для возникновения иммуносупрессивных воздействий, но последние проведенные исследования указывают на то, что тип и характер стресса имеют разное влияние на возникающие изменения со стороны ИС, т.е. различают негативный стресс – дистресс, при которых активируется нейроэндокринная система, вызывая угнетение функции ИС; эустресс – это положительный, т.к. приводит к стимуляции и усилению деятельности ИС [6,10]. Накопленные данные указывают на наличие взаимосвязи физической нагрузки и функции ИС, при которой необходимо учитывать влияние стресса и его характер. Основные фазы активации ИС, возникающие при воздействии стресса, были изучены Г.Селье, который обосновал свою теорию.

Согласно этой теории, стресс - играет важную роль в понимании взаимосвязи между психическим состоянием и физиологическими реакциями организма. Одним из важных аспектов этой теории является раскрытие влияния стресса на иммунную систему с развитием иммунодефицита.

Спортивные соревнования, тренировки, постоянное стремление к достижению высоких результатов вызывают у спортсменов высокий уровень стресса. Несмотря на то, что спортсмены обладают мощной физической подготовкой, их организм хронически подвергается стрессу с его негативными последствиями.

Исследования показывают, что в периоды интенсивных тренировок и соревнований повышаются секреция стресс-гормонов, таких как катехоламины (адреналин/норадреналин) и кортизол, оказывающие деструктивное воздействие на клетки иммунной системы с развитием иммунодефицита.

Иммунодефицит, вызванный стрессом, включает в себя следующие механизмы развития: снижение активности нейтрофилов и естественных киллеров, которые отвечают за уничтожение возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний; синтеза и секреции антител; активация цитокинов, таких как интерлейкин-6 и интерферон- γ , снижающих иммунную реактивность организма [1,6,15].

Поэтому, для спортсменов, подвергающихся постоянным физическим и психологическим нагрузкам, особенно важно учитывать и контролировать уровень стресса. Комплексный подход, включающий психологическую поддержку, правильное питание и регулярные методы релаксации, может быть эффективным в предотвращении развития иммунодефицита. Необходимым является обеспечение достаточного отдыха и полного

восстановления после активных тренировок перед ответственными соревнованиями, для возможности восстановления и укрепления ИС [3,7,9].

Таким образом, теоретические основы развития стресса и понимание его влияния на развитие иммунодефицита являются важным основанием для разработки эффективных стратегий поддержки здоровья и функционального состояния ИС у спортсменов. Контроль и снижение уровня стресса при помощи различных методов может стать ключевым аспектом успешной спортивной деятельности и обеспечения длительного и стабильного иммунитета.

Определение и оценка иммунного статуса должна стать неотъемлемой составляющей при проведении углубленных медицинских осмотров у спортсменов, которые проводятся в течении годового тренировочного цикла 2 раза. Это необходимо для осуществления комплексного подхода по оценке иммунного статуса и цельного представления функциональной активности ИС спортсменов. Иммунограмма должна включать в себя основные функциональные параметры: уровень лейкоцитов, эозинофилов, моноцитов, нейтрофилов, сегментоядерный; процентное содержание лимфоцитов (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, Т-хелперы, Т-супрессоры); фагоцитоз (фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ)); уровень иммуноглобулинов – IgA, IgM, IgG. Преимущественный определением изменения основных параметров иммунограммы является возможность её выполнения в процессе обследования спортсменов, а также в полевых условиях в период проведения тренировок или соревнований, несложностью проведения и достаточной чувствительностью и специфичностью микрометодов.

С практической точки зрения значимость иммунологического обследования ещё более увеличивается при сравнительной её оценке с показателями, характеризующими функциональную активность кардио-респираторной, нервно-мышечной систем организма, обеспечивающих адаптационные реакции и индивидуальные особенности спортсменов. При оценке показателей необходимо учитывать наличие сезонных и суточных колебаний, региональные и климатические особенности, периоды подготовительной деятельности и календарь спортивных соревнований.

Выводы

Приведены основные теоретико-методологические составляющие значимости ИС и её функционирования в спортивной деятельности. ИС рассмотрена как комплекс органов, представляющих большую распространенность по всему организму. Представлены основные компоненты системы иммунитета, которые функционируют в тесном содружестве с центральной нервной системой и имеют нейроэндокринную регуляцию. Основное функционирование ИС представлена тремя уровнями защиты, обеспечивающимися иммунокомпетентными клетками.

Показан определенный подход со стороны теории стресса Селье в развитии иммунодефицитных состояний у спортивного контингента с её классификацией. Она основана на механизме действия и времени их возникновения. Имеющиеся и описанные данные позволят своевременно выявлять нарушения каких-либо функциональных звеньев ИС, что даст возможность предпринять и выбрать основные меры профилактики и лечения иммунодефицитов у спортсменов с восстановлением и возвратом к активной спортивной деятельности.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Kasparov EV, Savchenko AA, Kudlay DA, Kudryavtsev IV, Tikhonova EP, Golovkin AS, Borisov AG. Clinical immunology. Rehabilitation of the immune system. // Krasnoyarsk: ed. Versona, 2022:196 (in Russ).
2. Sadrislamova AR, Guseva PM, Korneeva VV. Immunodeficiency states: pathogenesis, types // Young Scientist. - 2022. - №1(396):39-41(in Russ).

3. Tolstoy OA, Mokeeva EG. Immunity of athletes in various periods of the training and competition cycle // Collection of materials of the international congress "Sport, Man, Health". – 2017:333 (in Russ).
4. Yarmukhametova NA, Khodzhimetov AA, Rizaev JA. Assessment of immune function disorders in young athletes // Problems of biology and medicine. – 2021:6(132):165-172 (in Russ).
5. Yarmukhametova NA., Rizaev JA. An experimental and methodological study of the prevention and correction of secondary immunodeficiency in adolescent football players // Problems of Biology and medicine 2023 №6 (150):328-333
6. Dhabhar FS. Bidirectional effects of stress and glucocorticoid hormones on immune function // Psychoneuroimmunology. 2001;3:301-338
7. Mavlyanova Z, Alieva D, Sadikov A, Makhmudov S. Vaccination of athletes (Covid-19), possible risks and unresolved issues // Journal of Biomedicine and Practice. 2022, 7(2),90-94
8. Isaev AP, Erlikh VV, Zalyapin VI, Bakhareva AS, Nenasheva AV, Romanov YuN, Sashenkov SL, Shevtsov AV, Maleev DO, Korableva YuB. The immune system of athletes of different sports. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2018;22(6):280–286. <https://doi.org/10.15561/18189172.2018.0601>
9. Hackney AC, Koltun KJ. (2012). The immune system and overtraining in athletes: clinical implications. Acta clinica Croatica, 51(4), 633–641.
10. Simpson RJ. Exercise, Immunity and the COVID-19 Pandemic // American college of sports medicine, March 30, 2020, <https://www.acsm.org/blog-detail/acsm-blog/2020/03/30/exercise-immunity-covid-19-pandemic>
11. Thirupathi A, Yong W, Oflaz O, Agascioglu E, Gu Y. (2023) Exercise and COVID-19: exercise intensity reassures immunological benefits of post-COVID-19 condition. Front. Physiol. 14:1036925. doi: 10.3389/fphys.2023.1036925
12. Fabre J, Grelot L, Vanbiervliet W. Managing the combined consequences of COVID-19 infection and lock-down policies on athletes: narrative review and guidelines proposal for a safe return to sport // BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2020;6:e000849. doi: 10.1136/bmjsem-2020-000849
13. Tangye SG, Al-Herz W, Bousfiha A. Human Inborn Errors of Immunity: 2022 Update on the Classification from the International Union of Immunological Societies Expert Committee // J Clin Immunol 2022;1–35. doi:10.1007/s10875-022-01289-3
14. Chinn IK, Chan AY, Chen K. Diagnostic interpretation of genetic studies in patients with primary immunodeficiency diseases: A working group report of the Primary Immunodeficiency Diseases Committee of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology // J Allergy Clin Immunol 145(1):46–69, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2019.09.009
15. Leonardi L, Rivalta B, Cancrini C. Update in primary immunodeficiencies // Acta Biomed 91(11-S):e2020010, 2020. doi: 10.23750/abm.v91i11-S.10314
16. Moon WY, Powis SJ. Does natural killer cell deficiency (NKD) increase the risk of cancer? NKD may increase the risk of some virus induced cancer // Front Immunol 10:1703, 2019. Published 2019 Jul 19. doi:10.3389/fimmu.2019.01703
17. Schleinitz N, Vély F, Harlé JR, Vivier E. Natural killer cells in human autoimmune diseases // Immunology 131(4):451–458, 2010. doi:10.1111/j.1365-2567.2010.03360

Статья поступила в редакцию 09.01.2024; одобрена после рецензирования 17.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 09.01.2024; approved after reviewing 17.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Алиева Дилфуза Акмалевна - к.м.н. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: alievada@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9854-2646>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Алиева Д.А. - идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи, сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Dilfuza A. Alieva – PhD. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan;

E-mail: alievada@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9854-2646>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Alieva DA - ideological concept of the work, writing the text; editing the article; collection and analysis of literature sources; writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000